

Дата публикации: 22 октября 2020

DOI: 10.5281/zenodo.4016086

Исторические науки

ОСВЕЩЕНИЕ В ПРЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ ЭСТЛЯНДСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ЯХТ-КЛУБА

Копылов Сергей Николаевич¹

¹Начальник курса Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, ул. Старых Большевиков, д. 54а, Воронеж, Россия

Аннотация

Эстляндский императорский яхт-клуб в момент его создания представлял собой общественную организацию для занятий спортом элиты прибалтийских губерний Российской Империи. Становление яхт-клуба нашло широкий отклик в местной прессе. Не последнюю роль в привлечении внимания журналистов сыграли аристократы Российской Империи, поддержавшие идею формирования Эстляндского императорского яхт-клуба. Устав новой общественной организации утверждало российское военно-морское ведомство совместно с чиновниками министерства внутренних дел России. Главной задачей, объявленной учредителями нового яхт-клуба, стало развитие среди населения прибалтийских губерний интереса к парусному и паровому мореходному спорту.

При создании Эстляндского императорского яхт-клуба вопросам формирования его инфраструктуры был посвящен целый ряд публикаций в прибалтийской прессе. Для Эстляндской губернии возникновение яхт-клуба было одной из самых актуальных новостей. Дело в том, что для новой организации, помимо проведения досуга, планировалось участие во всероссийских и международных соревнованиях по водному спорту. Естественно такое общественное событие послужило объектом пристального внимания для местных журналистов.

Ключевые слова: Эстляндский императорский яхт-клуб, формирование, Российская Империя, водный спорт, устав, члены яхт-клуба, общественная организация, соревнования.

I. ВВЕДЕНИЕ

Водный спорт был популярен в дореволюционной России (Коробчук, 2014, Водные соревнования Петровского Воронежского яхт-клуба в 1912 г., с.54). Традиции катания на яхтах (Коробчук, 2014, Воронежский Петровский яхт-клуб (1875 – 1917 гг.), с.11) заложил еще сам император Петр I (Коробчук, 2013, Каток Воронежского Петровского яхт-клуба, с.50). Уже в девятнадцатом столетии яхт-клубы начинают появляться во всех крупных российских городах (Коробчук, 2014, Обучение водному спорту в яхт-клубе города Воронежа, с.115).

Обычно яхт-клуб создавали представители столичной (Коробчук, 2015, с.87) или региональной элиты (Коробчук, 2013, Организация Петровского Воронежского яхт-клуба, с.72). Многие яхт-клубы пользовались поддержкой представителей императорской фамилии (Коробчук, 2013, Первые годы существования Воронежского яхт-клуба, с.11) или аристократии (Коробчук, 2013, Принятие устава Воронежского Петровского яхт-клуба, с.72).

Помимо соревнований по водным видам спорта именно яхт-клубы стали сосредоточением общественной столичной (Коробчук, 2013, Первые годы существования Воронежского яхт-клуба, с.11) и губернской жизни (Коробчук, 2013, Принятие устава Воронежского Петровского яхт-клуба, с.74). В них проводились:

1. Концерты.
2. Благотворительные вечера
3. Театральные постановки.
4. Чтение лекций по популярным научным и общественным проблемам (Коробчук, 2013, Развитие структуры яхт-клуба в Воронеже до 1917 г., с.12).

Нельзя не упомянуть о роли яхт-клубов в становлении таких видов российского игрового спорта (Коробчук, 2013, Создание яхт-клуба в Воронеже, с. 92) как:

1. Лаун-теннис.
2. Футбол.
3. Крокет.
4. Бильярд (Коробчук, 2013, Яхт-клуб Воронежа как центр спортивной жизни дореволюционной русской провинции, с. 195).

Эстляндский императорский яхт-клуб являлся центральным спортивным учреждением в российских прибалтийских губерниях (Ливенцев, 2013, с. 14) и вызывал закономерный интерес местной прессы.

II. МЕТОДОЛОГИЯ

С помощью метода историзма в статье проводится попытка восстановить освещение прибалтийской прессой создания и деятельности Эстляндского императорского яхт-клуба. Сравнительный анализ применяется нами при сопоставлении статистических данных газетных статей в исследуемый исторический период.

Проблемно-хронологический метод нашел отражение в скрупулезном анализе истоков российского водного спорта, включавших формирование Эстляндского императорского яхт-клуба. Данная общественная организация стала настоящим культурным центром для представителей местного прибалтийского дворянства.

В работе содержатся мнения о развитии водного спорта в России, высказываемые представителями прессы прибалтийских губерний Российской Империи. Наличие значительного количества мнений разных ученых помогло применить на практике принцип исторической объективности, который во многом помог избежать исторических анахронизмов и политической ангажированности в авторском тексте научной статьи.

III. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В момент создания Эстляндского императорского яхт-клуба данное событие вызвало массу публикаций в прибалтийской прессе (Эстляндский морской яхт-клуб. Устав Эстляндского морского яхт-клуба. 1910).

Подобное внимание объяснялось возможностью международных связей представителей Талина с иностранными яхтсменами (Большая иллюстрированная энциклопедия яхт-клубов <http://book.nationalclass.ru/encyclopedia/Estlyandskiy-Imperatorskiy-yaht-klub/>).

Более того, новый яхт-клуб включал в свои ряды лучших представителей прибалтийского дворянства и пользовался закономерной поддержкой российской аристократии. Впоследствии покровителем Эстляндского императорского яхт-клуба стал ни кто иной, как последний генерал-адмирал Российского Императорского флота и великий князь Алексей Александрович.

Нельзя не отметить, что прибалтийская пресса писала не только об Эстляндском императорском яхт-клубе в период его основания. Достаточно обратиться к публикациям периодического издания «Ревельский вестник» за 1912 г. Прибалтийских журналистов волновал целый ряд вопросов, связанных с повседневной деятельностью Эстляндского императорского яхт-клуба:

1. Качества нового командора Эстляндского императорского яхт-клуба.
2. Процедура выборов нового командора Эстляндского императорского яхт-клуба (По поводу выборов командора яхт-клуба, 1912, с. 2).
3. Состав постоянного правления Эстляндского императорского яхт-клуба (Состав Эстляндского яхт-клуба, 1912, с.2).
4. Соревнования по водным видам спорта, проходившие по инициативе Эстляндского императорского яхт-клуба (Эстляндский яхт-клуб, 1912, с.2).

Причем упомянутые проблемы освещались прибалтийскими журналистами с завидной частотой, о чем свидетельствует значительное количество газетных статей.

Получается, что Эстляндский императорский яхт-клуб находился в центре спортивной и общественной жизни прибалтийских губерний Российской Империи. Отсюда и возникло повышенное внимание местной прессы к его повседневной деятельности.

Надо отметить, что до Первой мировой войны на водной стоянке Эстляндского императорского яхт-клуба нередко находились яхты иностранных подданных. В тоже время спортсмены Эстляндского императорского яхт-клуба в начале XX в. начали принимать активное участие во всероссийских и международных состязаниях.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, Эстляндский императорский яхт-клуб пользовался вниманием журналистов в силу спортивных и общественных мероприятий, проходивших на всероссийском и международном уровне. В начале XX века данная общественная организация по праву являлась флагманом отечественного спортивного движения в прибалтийском регионе, что давало постоянные поводы для актуальных сообщений в местной прессе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Большая иллюстрированная энциклопедия яхт-клубов
<http://book.nationalclass.ru/encyclopedia/Estlyandskiy-Imperatorskiy-yaht-klub/> (Дата обращения 3.09.2020 г.).

Ершов Б.А. Государственно-правовое регулирование деятельности Русской Православной Церкви в губерниях Центрального Черноземья в XIX - начале XX века // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2012. № 4-2 (18). С. 75-78.

Ершов Б.А. Социально-психологическая характеристика священнослужителей губерний Центрального Черноземья в XIX - начале XX вв. Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2011. № 8-1 (14). С. 91-94.

Ершов Б.А., Зименкова Е.В. Последствия распада СССР // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2016. № 3. С. 20-22.

Ершов Б.А., Лубкин Я.Я. Деятельность Русской Православной Церкви по противодействию экстремизму и терроризму в современной России Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2016. № 11-2 (73). С. 97-99.

Коробчук А.О. Каток Воронежского Петровского яхт-клуба // Культура физическая и здоровье. 2013. № 2 (44). С. 49 – 52.

Коробчук А.О. Водные соревнования Петровского Воронежского яхт-клуба в 1912 г. // Культура и физическое здоровье. 2014. № 4 (51) С. 54 – 57.

Коробчук А.О. Воронежский Петровский яхт-клуб (1875 – 1917 гг.) / А.О. Коробчук. Воронеж: НАУКА-ЮНИПРЕСС, 2014. 96 с.

Коробчук А.О. Обучение водному спорту в яхт-клубе города Воронежа // Формирование профессиональной компетентности специалистов в системе непрерывного образования: Международная научно-практическая конференция. Изд. Научная книга. Воронеж, 2014. С. 113 – 114.

Коробчук А.О. Организация катка Воронежского петровского яхт-клуба // Берегиня-777-Сова. 2015. № 1.(24) С. 85 – 88.

Коробчук А.О. Организация Петровского Воронежского яхт-клуба // Культура физическая и здоровье. 2013. № 3 (45). С. 71 – 73.

Коробчук А.О. Первые годы существования Воронежского яхт-клуба // Берегиня 777-Сова. 2013. № 3. С. 10 – 16.

Коробчук А.О. Принятие устава Воронежского Петровского яхт-клуба // Теория и практика инновационных технологий в АПК. Воронеж, 2013. С. 72 – 74.

Коробчук А.О. Развитие структуры яхт-клуба в Воронеже до 1917 г. // Твой товарищ. 2013. № 8. С. 12 – 19.

Коробчук А.О. Создание яхт-клуба в Воронеже // Созвездие. 2013. № 1. (2) С. 91 – 110.

Коробчук А.О. Яхт-клуб в Воронеже до 1917 г. // Берегиня 777-Сова. 2014. № 3 (22). С. 6 – 14.

Коробчук А.О. Яхт-клуб Воронежа как центр спортивной жизни дореволюционной русской провинции // Формирование профессиональной компетентности специалистов в системе непрерывного образования: Международная научно-практическая конференция. Изд. Научная книга. Воронеж, 2013. С. 195 – 197.

Ливенцев Д.В. Петровский Воронежский яхт-клуб как центр городской культурной жизни // Теория и практика инновационных технологий в АПК. – Воронеж, 2013. С. 13 – 15.

По поводу выборов командора яхт-клуба // Ревельский вестник. 1912(№33). 19 октября 1912. С.2.

Состав Эстляндского яхт-клуба // Ревельский вестник. 1912(№20). 19 сентября 1912. С.2.

Фурсов В.Н., Ершов Б.А., Лубкин Я.Я. Участие Русской Православной Церкви в патриотическом воспитании молодого поколения в современной России // Известия Воронежского государственного педагогического университета. 2016. № 1 (270). С. 147-150.

Эстляндский яхт-клуб // Ревельский вестник. 1912(№51). 29 октября 1912. С. 2.

Эстляндский морской яхт-клуб. Устав Эстляндского морского яхт-клуба. Ревель, 1910. 65 с.

PRESS COVERAGE OF THE ESTABLISHMENT OF THE ESTLAND IMPERIAL YACHT CLUB

Kopylov, Sergey Nikolaevich¹

¹Chief of the course of the Air Force Academy named after Professor N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin, 54a, Old Bolsheviks Street, Voronezh, Russia

Abstract

The Estland Imperial Yacht Club, at the time of its creation, was a public organization for sports activities for the elite of the Baltic provinces of the Russian Empire. The establishment of the yacht club has found a wide response in the local press. Not the least role in attracting the attention of journalists was played by the aristocrats of the Russian Empire, who supported the idea of forming the Estland Imperial Yacht Club. The charter of the new public organization was approved by the Russian naval department together with officials from the Russian Ministry of Internal Affairs. The main task, announced by the founders of the new yacht club, was to develop interest in sailing and steam sailing among the population of the Baltic provinces.

When creating the Estland Imperial Yacht Club, a number of publications in the Baltic press were devoted to the formation of its infrastructure. For the Estland province, the emergence of the yacht club was one of the most relevant news. The fact is that for the new organization, in addition to leisure activities, it was planned to participate in all-Russian and international competitions in water sports. Naturally, such a public event was the object of close attention for local journalists.

Keywords: Estland Imperial Yacht Club, formation, Russian Empire, water sports, Charter, members of the yacht club, public organization, competitions.

REFERENCE LIST

About the election of the yacht club commander (1912) *Revel Bulletin. № 33. October 19. P. 2.* (in Russ).

Composition of the Estonian yacht club (1912) *Revel Bulletin. № 20. September 19. P. 2.* (in Russ).

Ershov B.A. (2011) Socio-psychological characteristics of the clergy of the provinces of the Central Chernozem region in the XIX-early XX centuries. *Historical, philosophical, political and legal Sciences, cultural studies and art history. Questions of theory and practice. №. 8-1 (14).* Pp. 91-94. (in Russ).

Ershov B.A. (2012) State and legal regulation of the Russian Orthodox Church in the provinces of the Central Chernozem region in the XIX-early XX century. *Historical, philosophical, political and legal Sciences, cultural studies and art history. Questions of theory and practice. №. 4-2 (18).* Pp. 75-78. (in Russ).

Ershov B.A., Y.Y. Lubkin (2016) The activities of the Russian Orthodox Church to combat extremism and terrorism in modern Russia. *Historical, philosophical, political and legal Sciences, cultural studies and art history. Questions of theory and practice. №. 11-2 (73).* Pp. 97-99. (in Russ).

Ershov B.A., Zimenkova E.V. (2016) Consequences of the collapse of the USSR. *International journal of Humanities and natural Sciences*. №. 3. P. 20-22. (in Russ).

Estland yacht club (1912) *Revel Bulletin*. №. 51. October 29. P. 2. (in Russ).

Estonian marine yacht club. (1910) The Charter of the Estonian marine yacht club. *Revel*. 65 p. (in Russ).

Fursov V. N., Ershov B. A., Lubkin Y.Y. (2016) Participation of the Russian Orthodox Church in the Patriotic education of the young generation in modern Russia. *News of the Voronezh state pedagogical University*. №. 1 (270). Pp. 147-150. (in Russ).

Korobchuk A. O. (2013) Acceptance of the Charter of the Voronezh Petrovsky yacht club. *Theory and practice of innovative technologies in agriculture. Voronezh*. Pp. 72-74. (in Russ).

Korobchuk A.O. (2013) Skating Rink of the Voronezh Petrovsky yacht club. *Physical Culture and health*. №. 2 (44). Pp. 49 – 52. (in Russ).

Korobchuk A.O. (2013) Creation of a yacht club in Voronezh. *Constellation*. №. 1. (2). Pp. 91 – 110. (in Russ).

Korobchuk A.O. (2013) Development of the structure of the yacht club in Voronezh until 1917. *Your friend*. №. 8. Pp. 12 – 19. (in Russ).

Korobchuk A.O. (2013) Organization of the Petrovsky Voronezh yacht club. *Physical Culture and health*. №. 3 (45). Pp. 71 – 73. (in Russ).

Korobchuk A.O. (2013) The First years of existence of the Voronezh yacht club. *Bereginya 777-Sova*. №. 3. Pp. 10 – 16. (in Russ).

Korobchuk A.O. (2013) Yacht club of Voronezh as the center of sports life of the pre-revolutionary Russian province. Formation of professional competence of specialists in the system of continuing education: international scientific and practical conference. *Scientific book. Voronezh*. Pp. 195-197. (in Russ).

Korobchuk A.O. (2014) Water competitions of the Petrovsky Voronezh yacht club in 1912. *Culture and physical health*. №. 4 (51) Pp. 54 – 57. (in Russ).

Korobchuk A.O. (2014) Training in water sports in the yacht club of the city of Voronezh. *Formation of professional competence of specialists in the system of continuing education: international scientific and practical conference. Scientific book. Voronezh*. Pp. 113-114. (in Russ).

Korobchuk A.O. (2014) Voronezh Petrovsky yacht club (1875-1917) *Voronezh: NAUKA-UNIPRESS*. 96 p. (in Russ).

Korobchuk A.O. (2014) Yacht club in Voronezh until 1917. *Bereginya 777-Sova*. №. 3 (22). Pp. 6 – 14. (in Russ).

Korobchuk A.O. (2015) Organization of the skating rink of the Voronezh Petrovsky yacht club. *Bereginya-777-Sova*. №. 1.(24) Pp. 85 – 88. (in Russ).

Large illustrated encyclopedia of yacht clubs <http://book.nationalclass.ru/encyclopedia/Estlyandskiy-Imperatorskiy-yaht-klub/> (accessed 3.09.2020). (in Russ).

Liventsev D. V. (2013) Petrovsky Voronezh yacht club as the center of the city's cultural life. *Theory and practice of innovative technologies in agriculture. Voronezh*. Pp. 13-15. (in Russ).